

УДК 94

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ ХАЗАРАМИ И АРАБАМИ ЗА КАВКАЗ**ETHNO-POLITICAL RIVALRY BETWEEN KHAZARS AND ARABS FOR THE CAUCASUS****Исмаилзаде С. Дж.****Ismailzade Saida Jafar***Гянджинский государственный университет, г. Гянджа, Азербайджан
Ganja State University, Ganja, Azerbaijan*

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления этнической борьбы между хазарами и арабами в Кавказском регионе в VII–X веках. Анализируется сопротивление Хазарского каганата экспансии арабов-мусульман, а вместе с ним и этапы дипломатических, торговых и культурных связей. На основе источников определяется политическая картина того времени и закономерности взаимодействия двух народов.

Abstract. The article analyzes the main directions of the ethno-political struggle between the Khazars and Arabs in the Caucasus region between the 7th and 10th centuries. It examines the Khazar Khaganate's resistance to the Arab-Muslim expansion and the stages of diplomatic, trade, and cultural relations. Based on historical sources, the political landscape of the period and examples of mutual influence are identified.

Keywords: Khazars, Arabs, Caucasus, political relations, ethno-political conflict.

Ключевые слова: хазары, арабы, Кавказ, политические отношения, этнополитический конфликт.

Между VII и X веками регион Кавказа стал ареной конфликтов, имеющих глобальное значение не только географически, но и политически и культурно. В этот период завоевательные движения, осуществляемые Арабским халифатом под знаменем ислама, продвинулись на Кавказ, возникла необходимость столкновения с тюркоязычными государствами и племенами региона. Важнейшим и долгоживущим примером этих столкновений является череда войн и политических отношений между Хазарским каганатом и Арабским халифатом. Хазарский каганат был одним из самых прочных тюркских государств, сформировавшихся в регионе в тот период. Политическая стабильность государства, сильная система дипломатических отношений и возможности контроля над торговыми центрами сделали его одним из немногих государств, способных противостоять исламской экспансии. Сопротивление Хазар во время арабского наступления на Южном Кавказе также было усилено союзническими отношениями, установленными с Византийской империей.

В современной историографии эти отношения изучаются комплексно. Ученые, особенно такие исследователи, как Артамонов, Брук, Данлоп и Гумилев, проанализировали причины, ход и последствия хазаро-арабского конфликта, как с военной, так и с культурной точки зрения. Но в этом направлении еще мало исследований, которые дают обобщающий и глубокий анализ. В частности, такие вопросы, как взаимное культурное влияние, трансформация торговых отношений и влияние религиозных отношений на распространение среди народов региона, все еще требуют исследований.

Хазаро-арабские отношения также можно оценить в контексте столкновения и диалога цивилизаций. Эти отношения включали не только войны, но и такие аспекты, как распространение ислама в регионе, организация научного и экономического обмена, сосуществование различных религиозных конфессий [2]. Таким образом, рассматриваемый период является важным этапом, который необходимо изучать не только с точки зрения конфликта, но и с точки зрения культурной интеграции.

Завоевательные движения, начатые арабами с середины VII века за распространение ислама, оставили глубокий след и на Южном Кавказе. К тому времени, когда эта экспансия достигла точки столкновения с Хазарским каганатом, в регионе уже были объединены стратегические и религиозные интересы. Арабы стремились завоевать не только территориальное, но и идеологическое влияние, продвигаясь под знаменем ислама. Однако традиция государственности хазар, их организованная военная система и установленные политические связи с Византией сформировали серьезное сопротивление этим планам. Основные

конфликты усилились во времена Омейядов и сопровождались длительными войнами в различных районах Кавказа, в то время как военная стратегия арабов заключалась в быстрых атаках и мощной пропаганде, хазарские тюрки создали против них очаги локального сопротивления, постепенно начав влиять на политическую карту региона [9, p. 156]. Хотя в походах под предводительством Абдумалика были организованы серьезные набеги на каспийские земли, эти походы не принесли долгосрочной политической стабильности. Исторические источники показывают, что в этот период хазары были более ловкими в тактическом отношении и умело оценивали слабости противника [1, с. 205]. Эта борьба проявлялась не только в военной сфере, но и в культурном взаимодействии. Несмотря на то, что Хазарский каганат официально не принял ислам, процесс распространения ислама в регионе ускорился. С X века мусульманские купцы и ученые начали играть активную роль в регионе, что привело к переформированию торговой и религиозной жизни. Записи известного арабского путешественника Ибн Фазлана показывают, что в городах на берегу Волги уже сформировались мусульманские общины, где существовали мечети и управление в соответствии с законами шариата. Это – яркий пример постепенной культурной интеграции между хазарами и арабами [5, с. 88].

Эпоха Аббасидов: дипломатическая ориентация и культурная трансформация. С приходом к власти Аббасидов произошли серьезные изменения во внешней политике арабов. Агрессивная и ориентированная на завоевания военная стратегия во времена Омейядов уступила место более умеренным и сбалансированным отношениям. При новом Халифе Аль-Мансуре сохранение мира с Хазарским каганатом, укрепление взаимной торговли и дипломатических отношений были одними из главных политических целей [8, p. 266]. На данном этапе на Кавказе конфронтация постепенно уступила место экономическим интересам и межрелигиозной толерантности. В источниках отмечается, что аббасидское руководство в отношениях с Хазарским каганатом, особенно в районе Армении и Тбилиси, предпочитало избегать насилия и чаще прибегало к дипломатическим мерам – направлению посольств и заключению династических браков. Подобная политика нашла свое символическое выражение в брачном союзе, предложенном халифом хазарскому кагану, что было призвано укрепить двусторонние отношения [10, p. 242].

Однако тот факт, что эти дипломатические инициативы завершились неудачей, также зафиксирован в исторических источниках. Согласно хроникам, отправленная в качестве невесты мусульманка скончалась во время родов, что вызвало подозрения и слухи о намеренном характере происшествия. Это, в свою очередь, привело к вспышке напряженности и стало причиной хазарских нападений на Тбилиси и прилегающие территории [3, p. 131]. Это событие еще раз показало, что отношения между двумя государствами быстро менялись и строились на хрупком балансе. А при Харуне Ар-Рашиде отношения арабов с хазарами приобрели более стабильный и регламентированный характер. В этот период взаимные нападения на Кавказе уменьшились, а торговые связи Хазарского каганата с мусульманским миром усилились. Арабские источники отмечают, что теперь мусульманские купцы могли свободно действовать в Поволжье, и к их религиозным убеждениям относились с уважением [7, p. 301]. Путешественник Ибн Фазлан, побывавший на берегу Волги, отмечает, что в городе существовали мечети, принадлежащие мусульманам, и эти общины имели свои собственные системы правового управления. Это уже доказывает, что влияние ислама на хазарские Земли достигло определенного уровня. Именно эти взаимоотношения способствовали формированию мультикультурализма в регионе [6, p. 189].

Последствия и историческое наследие хазаро-арабских отношений. Череда конфликтов между хазарами и арабами между VII и X веками сыграла важную роль в формировании политической и культурной карты Кавказа и Восточной Европы. Продолжающиеся в этот период военные действия, дипломатические инициативы и экономические связи определили многоступенчатую траекторию развития региона. Сопротивление Хазарского каганата арабской экспансии вошло в историю не только как защита государства, но и как фактор предотвращения исламского влияния в Восточной Европе [4, p. 156]. Согласно распространенному среди современных исследователей мнению, если бы хазары не препятствовали продвижению арабских армий через Кавказ и в северном направлении, исламская цивилизация поселилась бы в Восточной Европе в более ранний период, и религиозный и культурный состав этих территорий сформировался бы совершенно иначе.

В связи с этим сопротивление хазар имело не только военное, но и культурно-стратегическое значение. Постоянное сопротивление хазар дало им возможность не только сохранить самостоятельную государственность, но и заключить более тесный союз с Византийской империей. Это сотрудничество привело к длительному поддержанию баланса сил в регионе и сорвало планы арабов по полному доминированию [9, p. 223]. В результате этой политической тактики Хазарский каганат долгое время был экономически процветающим и начал действовать как посредник между Европой и исламским миром. В то же время этот

конфликт также продемонстрировал возможность диалога между цивилизациями. Хотя хазары не приняли ислам в качестве государственной религии, но присутствие мусульманских общин внутри государства сформировало атмосферу религиозной терпимости и взаимоуважения. Это заложило основу многоконфессиональной и мультикультурной среды для последующих периодов в регионе. В конце концов, этот исторический процесс повлиял на политическое и культурное формирование не только Кавказа, но и Евразийского пространства в целом. Модели взаимодействия между арабами и хазарами до сих пор служат ключевым источником для объяснения этнического, религиозного и культурного разнообразия [10, p. 250].

Таким образом, хазаро-арабские отношения сыграли определяющую роль в геополитическом и культурном развитии Кавказского региона на протяжении VII–X веков. Благодаря военному и политическому сопротивлению, оказываемому Хазарским каганатом экспансии Арабского халифата, скорость распространения ислама на Кавказе замедлилась, и на религиозной карте региона сохранился баланс. Эта борьба также стала историческим примером взаимодействия и диалога между цивилизациями. Помимо сохранения независимости хазар, стратегический союз с Византией сыграл важную роль в ограничении арабского влияния в регионе. Благодаря этому союзу каспийское государство укрепило свои позиции не только в военном, но и в экономическом и дипломатическом плане. При Аббасидах эти отношения перешли в новую фазу, прямые конфликты уменьшились, их место заняли торговля, культура и научное сотрудничество. Хотя ислам официально не был принят, существование мусульманских общин на хазарских землях и их правовой статус свидетельствуют о культурной интеграции. Сложившиеся в этот период взаимоотношения заложили основу долгосрочного этнического и религиозного разнообразия в Кавказском регионе. Современные исследователи отмечают, что эта модель исторического взаимодействия остается прецедентом, демонстрирующим возможность межкультурного диалога даже в последующие века. В целом, этнополитическое соперничество между хазарами и арабами имеет фундаментальное значение не только для прошлого региона, но и для понимания его современной этнической, религиозной и политической структуры. Этот исторический процесс был одной из основных причин формирования многогранных и многоконфессиональных обществ современного Кавказа.

Источники и литература (References):

1. Артамонов М. И. История хазар. М.: Восточная литература, 1962.
2. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Издательство ЛАНЬ, 2002.
3. Brook, K. A. *The Jews of Khazaria*. 2nd ed. Rowman & Littlefield, 2006.
4. Dunlop, D. M. *The History of the Jewish Khazars*. Princeton University Press, 1954.
5. Ibn Fadlan. *Risala*. Ed. R. Sheshin. İstanbul: Enderun, 1975.
6. Koestler, A. *The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage*. London: Hutchinson, 1976.
7. Noonan, T. S. *The Khazar Economy*. *Archivum Eurasiae Medii Aevi*, vol. 11, 1999, pp. 253–318.
8. Pritsak, O. *The Khazar Kingdom's Conversion to Judaism*. *Harvard Ukrainian Studies*, vol. 2, no. 3, 1978, pp. 261–281.
9. Whittow, M. *The Making of Byzantium, 600–1025*. University of California Press, 1996.
10. Zuckerman, C. *On the Date of the Khazars' Conversion to Judaism*. *Revue des Études Byzantines*, vol. 65, 2007, pp. 237–270.